

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ РАЗМОТКИ КОКОНОВ НА НЕРОВНАТУ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ ШЕЛКА-СЫРЦА

Н.М. Исламбекова

Н.Ф. Расулова

Ф.Ф. Кадыров

М.М. Муйдинова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964255>

Аннотация. В статье исследована зависимость средней линейной плотности коконной нити от гибрида шелкопряда и диаметра поперечного сечения кокона. Было выявлено, что средняя линейная плотность нити мелких коконов меньше, чем средних и крупных, более жесткие коконы обладают нитью с большей линейной плотностью, средняя линейная плотность коконных нитей различных гибридов различная. Исследовано влияние послойной размотки коконов на неровноту линейной плотности и выход шелка-сырца. При этом способе коэффициент неровноты линейной плотности шелка-сырца получается меньше, чем при размотке коконов сочетанием.

Коконная нить не имеет правильной цилиндрической формы, в ее поперечном сечении имеются пустоты, а серицин на поверхности фиброиновых стволов распределен неравномерно, толщину ее выражают через линейную плотность, которая представляет собой массу нити определенной длины. В качестве международной единицы линейной плотности нити принята масса (г) нити длиной в 1 км, которая условно обозначается текс. Различают единицы измерения линейной плотности милли-текс, текс и килотекс, а линейную плотность нити в этих размерностях соответственно обозначают мтекс, текс и ктекс. Независимо от того, в чем выражена линейная плотность, длина коконной нити берется равной 1 км. Например, линейная плотность 0,320 означает, что 1 км нити имеет массу 0,320 г (текс), или 324 мг (мтекс), или 0,000324 кг (ктекс).

Линейная плотность коконной нити, так же как и номер, - величина непостоянная и зависит от многих причин: размера, жесткости и шелконосности коконов, температуры и влажности при завивке оболочки, слоя оболочки, породы, гибрида и пола шелкопряда.

Было исследована зависимость средней линейной плотности коконной нити от гибрида шелкопряда и диаметра поперечного сечения кокона (табл.1).

Таблица 1.

Зависимость средней линейной плотности коконной нити от гибрида шелкопряда и диаметра поперечного сечения кокона.

Диаметр поперечного сечения коконов, мм	Гибриды шелкопряда			Средняя линейная плотность коконной нити по калибрам
	Узбекистан -5	Ипакчи-1 х Ипакчи-2	Ипакчи-2 х Ипакчи-1	
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-

15	-	331	338	335
16	332	339	348	340
17	354	357	361	356
18	359	367	372	366
19	375	376	386	379
20	387	381	387	385
21	391	-	389	390
22	398	-	-	398
Средняя линейная плотность нити коконов всех калибров	371	359	368	-

Обычно средняя линейная плотность нити мелких коконов меньше, чем средних и крупных коконов. Линейная плотность нити коконов самок меньше линейной плотности нити коконов самцов на 10%. Более жесткие коконы обладают нитью с большей линейной плотностью.

Средняя линейная плотность коконных нитей различных партий различная. Это объясняется главным образом различным соотношением в партиях разного размера (калибра) и жесткости. Как правило, коконы разных партий, районов выкормки, пород и гибридов, но одинаковых размеров и жесткости имеют нити почти одинаковой линейной плотности.

Неравномерность линейной плотности коконной нити имеет большое значение для качества шелка-сырца. Различают неровноту функциональную, местную и межкоконную.

Функциональной называется неровнота, зависящая от изменения линейной плотности нити по ее длине. Начальный участок нитей коконов почти всех пород шелкопряда имеет наибольшую линейную плотность. По мере увеличения длины линейная плотность ее постепенно уменьшается. Встречаются коконы, у которых нить на протяжении до 200 м сначала утолщается, а затем утоняется, у некоторых коконов этого не наблюдается. Исследователи установили, что линейная плотность нити по ее длине изменяется по закону параболы.

Местной называется неровнота, обусловленная изменением линейной плотности нити на коротких участках — в пределах длины петли, пакета и т. д. Обычно местную неровноту рассматривают вместе с функциональной (т. е. внутрикочонной).

Межкочонной называется неровнота, обусловленная различной средней линейной плотностью нитей отдельных коконов в партии.

Этими величинами пользуются для расчета общей неровноты нити, не зависящей от технологического процесса, обрывности, периода компенсации розы и т. д.

Чем меньше обрывов коконных нитей при размотке и короче период компенсации розы, тем равномернее шелк-сырец по линейной плотности.

Частота появления пропусков на единицу длины нити шелка-сырца зависит исключительно от общей длины и длины непрерывноразматываемой коконной нити. Как бы ни была длинна нить, она имеет конечные размеры. Длина же непрерывноразматываемой коконной нити колеблется от нуля до конечных ее размеров. Некоторые исследователи считают, что в зависимости от практических пределов колебания неровнота линейной плотности шелка-сырца может изменяться на 20-25%. Длина зависит от скорости размотки коконов и периода компенсации розы. При размотке на механических станках период компенсации розы колеблется от 4 до 9 сек. При автоматическом кокономотании период компенсации розы предопределяется конструкцией исполнительных устройств и в среднем составляет примерно 5сек.

При периоде компенсации 2сек доля неровноты толщины шелка-сырца, обусловленная неровнотой толщины коконных нитей, при $\vartheta=60$ м/мин составляет 0,95, а при $\vartheta=120$ м/мин - 0,89 от общей. Поэтому при применении этого способа контроля на подготовку сырья, подбор коконов в партии по признакам, связанным с линейной плотностью коконных нитей, должно быть обращено очень серьезное внимание.

Для этого необходимо применять только по сортную размотку коконов, не допуская размотки коконов разных калибров и жесткостей в смешанном виде. Но и этого мало. При контроле и регулировании линейной плотности шелка-сырца по числу коконов в розе для уменьшения величины неровноты с коконы надо разматывать методом сочетания.

Различаются два метода размотки коконов сочетанием. Первый предусматривает размотку разного количества коконов в розе. При этом количество и сочетание новых и старых коконов в розе в пределах задания регулируют мотальщицы по своему усмотрению.

Второй метод предусматривает поддержание в розе постоянного и равного сочетания новых и старых коконов. Особенность его заключается в том, что в розах заданное соотношение новых и старых коконов поддерживается искусственно как компенсацией розы коконом с соответствующей степенью смотанности оболочки, так и перераспределением их в розах — отрывом и заменой одних коконов другими. Хорошие результаты дает только второй метод сочетания. Еще лучшие результаты дает послонная размотка оболочек.

Сущность ее заключается в том, что внутренние слои оболочек коконов (старые коконы), содержащие более тонкую нить, разматывают отдельно. Для этого после размотки верхнего и среднего слоев оболочки кокон отрывают от розы и заменяют другим — новым коконом.

Оторванный от розы старый кокон разматывают отдельно в том же тазу на выделенных для этого ловителях или на другом тазу. Испытание этого способа размотки коконов показано в таблице №2.

Таблица 2.

Влияние послонной размотки коконов на неровноту линейной плотности и выход шелка-сырца

Коконь гибридов шелкопрядо в	Способ размотки коконов	Слой оболочк и	Линейная плотность шелка-сырца, текс	Коэффициент неровноты по линейной плотности, %	Выход шелка-сырца, % от массы коконов
Узбекистан-5	Обычный Послойный	-	2,15	6,19	31,1
		Верхний	2,3	5,79	31,1
		Нижний	2,18	6,01	
Ипакчи-1 х Ипакчи-2	Обычный Послойный	-	2,4	6,65	35,9
		Верхний	2,22	6,12	35,8
		Нижний	2,19	6,83	
Ипакчи-2 х Ипакчи-1	Обычный Послойный	-	2,2	6,5	35,8
		Верхний	2,38	5,91	35,5
		Нижний	2,3	6,2	

Разновидностью послонной размотки является раздельная размотка коконов до первого и после первого обрыва, применяемая кокономотальными фабриками для выработки шелка-сырца повышенного качества. При этом коэффициент неровноты линейной плотности шелка-сырца получается меньше, чем при размотке коконов сочетанием, но больше, чем при послонной размотке.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Исламбекова Н.М. Умурзакова Х.Х. Улучшение свойств и совершенствование размотки дефектных коконов. Наука и мир международный научный журнал №10 (14),2014,Том 1 Волгоград.
2. Исламбекова Н.М. Смачиваемость коконной оболочки, модифицированной ПАВ. Композиционные материалы. №4 2010.
3. Асраров Г.Г., Исламбекова Н.М., Корабельников А.В., Ахунбабаев У.О. Оценка качества запаренности оболочки коконов. Известия вузов.№2 2015.
4. Исламбекова Н.М. Влияние зернистости коконов на технологические показатели размотки, Проблемы текстиля. №1 2010.